

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089449>

УДК 52-17

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ

Н.В. Мурзина,

преп. по дисциплине «Математика»,

ШФЭК,

г. Шадринск

Аннотация: В работе рассматриваются задачи математики с помощью понятий ковариация и корреляции. В статье освещается взаимосвязь математики и экономики. Объектом рассмотрения и изучения являются математические понятия и законы, экономические явления и модели. В работе анализируются основные понятия экономики и закономерности экономических процессов. Особенности применения математических методов в экономике.

Ключевые слова: математика, экономика, ковариация, корреляция, модель, моделирование, линейное программирование

MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS

N.V. Murzina,

teacher in the discipline "Mathematics",

SHFEK,

Shadrinsk

Annotation: The paper deals with mathematical problems using the concepts of covariance and correlation. The article highlights the relationship between mathematics and economics. The object of consideration and study are mathematical concepts and laws, economic phenomena and models. The paper analyzes the basic concepts of economics and the patterns of economic processes. Features of the application of mathematical methods in economics.

Keywords: mathematics, economics, covariance, correlation, model, modeling, linear programming

В жизни каждого человека и общества в целом, одно из самых главных мест занимает сфера экономики, то есть это то, что связано с обменом, распределением и трудовой деятельностью человека.

Под экономикой следует понимать общественную науку, которая занимается изучением производства, распределения и потребления товаров, работ и услуг [1].

Экономика играет существенную роль в жизни общества. Во-первых, она обеспечивает людей всеми необходимыми благами для удовлетворения потребностей. Во-вторых, экономическая сфера является компонентом в социальном мире и влиятельной сферой в его жизни [2].

Экономическая сфера – это совокупность общественных процессов, которые имеют отношение к созданию и потреблению материальных благ [3].

В современном мире для достижения большого объема успехов в отраслях различных наук, должен использоваться математический аппарат. В настоящее время экономическая теория включает в себя математические модели и методы. Для наиболее точного анализа важных связей экономических объектов и переменных должна применяться математика и ее функции.

Математика – это точная (формальная) наука, которая первоначально за предмет исследования брала количественное выражение и пространственные формы [5]. Если больше углубиться в понятие, то можно понять, что это наука о структурах, порядке и отношениях, которая сложилась на основе операций по подсчету, измерению, и описанию форм объектов в реальном мире [4].

При изучении математики с точки зрения экономической сферы применяются такие понятия, как ковариация и коэффициент корреляции.

Ковариация ($cov(X, Y)$) – это математическое ожидание произведения случайных величин $X - M(X)$ и $Y - M(Y)$, то есть

$$cov(X, Y) = M((X - M(X)) * (Y - M(Y))) [6].$$

Корреляция – это статистическая зависимость (взаимосвязь) двух или более величин [7]. Коэффициент корреляции – это статистический показатель зависимости двух случайных величин [8].

В экономике математические модели демонстрируют формализованное описание управляемого экономического процесса, который включает в себя показатели (параметры), неизвестные величины, объединенные между собой связями математических формул и зависимостей.

Свойствами математических моделей, которые получили широкое применение, являются:

- универсальность и гибкость;
- простота и доступность;
- эффективная расчетная разрешимость;
- качественный анализ показателей.

При рассмотрении различных уровней сложностей в процессах и явлениях, применяется такие термины, как «Моделирование» и «Модель».

Модель – это упрощенное представление реального устройства или процессов, которые в нем протекают [9]. Моделирование – это метод теоретического познания, состоящий в исследовании каких-либо явлений, систем или процессов путем построения и изучения их моделей, с использованием моделей для определения характеристик и поведения систем [10].

В экономических исследованиях на протяжении долгого периода времени применяется простейшие математические методы. В настоящее время также широко геометрические формулы.

Целью математического моделирования в экономических системах является использование методов математики для наиболее точного решения задач, которые имеют место применения в экономической форме деятельности.

Процесс решения задач содержит в себе определенные этапы:

1. Экономическая (содержательная) постановка задач.
2. Системный анализ.
3. Математическая постановка задач.
4. Разработка или выбор программного обеспечения.
5. Решение задач.

Последовательное применение методов исследования операций, и их реализация с применением современной информационно-вычислительной техники, позволяет преодолеть волевые решения.

Линейное программирование – это направление математического программирования, изучающее методы решения экстремальных задач, которые характеризуются линейной зависимостью между переменными и линейными критериями. Это характеризуется следующими критериями:

1. Математические модели большого объема экономических задач линейны относительно искомым переменных.
2. Данные типы (виды) задач являются наиболее изученными.
3. Большинство задач линейного программирования нашли распространенное применение в народном хозяйстве.

Подводя итоги можно сказать, что математические методы имеют большую степень применения. Основанием степени применения служит язык математики, то есть выражение формул, определений, закономерностей, свойств и функций.

В заключении хочется отметить, что применение математических методов в экономике несет огромный вклад в осуществление хозяйственной деятельности и экономической теории.

Список литературы

- [1] Ru.wikipedia.org – Определение экономики [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. (дата обращения 29.05.2022).
- [2] Infopedia.su – Экономика и ее роль в жизни человека [Электронный ресурс]. – URL: <https://infopedia.su/4x1d90.html>. (дата обращения 29.05.2022).
- [3] Dnevnik-znaniy.ru – Определение экономической сферы жизни общества [Электронный ресурс]. – URL: <https://dnevnik-znaniy.ru/obshество/ekonomicheskaya-sfera.html>. (дата обращения 29.05.2022).
- [4] Ru.wikipedia.org – Определение термина «Математика» [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. (дата обращения 29.05.2022).
- [5] Dic.academic.ru – Определение математики [Электронный ресурс]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/750>. (дата обращения 29.05.2022).
- [6] Wikimatik.ru – Определение «Ковариации» [Электронный ресурс]. – URL: <https://wikimatik.ru/article/28>. (дата обращения 29.05.2022).
- [7] Ru.wikipedia.org – Определение «Корреляции» [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. (дата обращения 29.05.2022).
- [8] Investments.academic.ru – Определение термина «Коэффициент корреляции» [Электронный ресурс]. – URL: <https://investments.academic.ru/1082>. (дата обращения 29.05.2022).
- [9] Dic.academic.ru – Модель [Электронный ресурс]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/137418>. (дата обращения 29.05.2022).
- [10] Resh.edu.ru – Конспект урока. Моделирование в науке [Электронный ресурс]. – URL: <https://resh.edu.ru/subject/lesson/6087/conspect/132417/>. (дата обращения 29.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ru.wikipedia.org – Definition of economics [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. (date of access 05/29/2022).
- [2] Infopedia.su – Economics and its role in human life [Electronic resource]. – URL: <https://infopedia.su/4x1d90.html>. (date of access 05/29/2022).
- [3] Dnevnik-znaniy.ru – Definition of the economic sphere of society [Electronic resource]. – URL: <https://dnevnik-znaniy.ru/obshество/ekonomicheskaya-sfera.html>. (date of access 05/29/2022).
- [4] Ru.wikipedia.org – Definition of the term "Mathematics" [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. (date of access 05/29/2022).
- [5] Dic.academic.ru – Definition of mathematics [Electronic resource]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/750>. (date of access 05/29/2022).

[6] Wikimatik.ru – Definition of "Covariance" [Electronic resource]. – URL: <https://wikimatik.ru/article/28>. (date of access 05/29/2022).

[7] Ru.wikipedia.org – Definition of "Correlation" [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>. (date of access 05/29/2022).

[8] Investments.academic.ru – Definition of the term "Coefficient of correlation" [Electronic resource]. – URL: <https://investments.academic.ru/1082>. (date of access 05/29/2022).

[9] Dic.academic.ru – Model [Electronic resource]. – URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/137418>. (date of access 05/29/2022).

[10] Resh.edu.ru – Lesson summary. Modeling in science [Electronic resource]. – URL: <https://resh.edu.ru/subject/lesson/6087/conspect/132417/>. (date of access 05/29/2022).

© Н.В. Мурзина, 2022

Поступила в редакцию 25.05.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Мурзина Н.В. Математические методы в экономике // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 87-91. URL: <https://ip-journal.ru/>